

The Pilot Project's Role in BIM Systematization for Public Works

A Case Study on the Transition from Practice to Implementation of the BIM Methodology

Gabriela Hoffmann Fiuza¹, Julia Akemi Motoshima², Marcus Eduardo de Andrade Weber³

¹Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, Brasil, gabriela-fiuza@sop.rs.gov.br ²Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, Brasil, julia-motoshima@sop.rs.gov.br ³Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, Brasil, marcus-weber@sop.rs.gov.br

Resumo

A pesquisa apresenta um estudo de caso aplicado e demonstra como o projeto piloto de uma Escola Estadual funciona como referência e suporte metodológico para a construção e a consolidação da implantação da Modelagem da Informação da Construção (BIM) em um contexto institucional público. O estudo descreve que a adoção do BIM enfrenta os desafios da construção pública, promovendo maior eficiência, economicidade, transparência e estímulo à sustentabilidade. Nesse sentido, o Plano de Implantação BIM organiza as documentações produzidas durante o desenvolvimento do projeto-piloto e integra o conhecimento prático e as competências adquiridas ao longo do percurso. O plano estrutura os eixos de operacionalização, gestão da informação e gestão do ativo e define metas e indicadores que orientam a adoção gradual da metodologia. Os resultados demonstram que a iniciativa promove a modernização, capacita os profissionais envolvidos e estabelece processos mais colaborativos e sistematizados

Keywords: BIM, Implementation Plan, Pilot project

DOI: [10.5281/zenodo.18356479](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356479)

1. Introdução

O setor público enfrenta desafios significativos na área da construção civil, como a necessidade de um planejamento mais eficiente, maior agilidade nos processos, redução do desperdício de recursos e a busca por soluções mais sustentáveis. Nesse cenário, a adoção da metodologia da Modelagem da Informação da Construção (BIM) tem se consolidado como uma estratégia capaz de aprimorar práticas e qualificar os resultados das obras públicas.

O BIM representa uma inovação disruptiva que acelera a trajetória rumo à necessária transformação digital da chamada Indústria da Construção. Por essa razão, é fundamental que o setor público direcione esforços para promover e consolidar a metodologia, garantindo benefícios para a sociedade por meio de projetos e obras mais eficientes e sustentáveis.

No Brasil, iniciativas como o Decreto Federal nº 11.888 que dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, a nova Lei de Licitações nº 14.133 e, no caso do Rio Grande do Sul, o Decreto Estadual de Fomento e Implantação do BIM nº 56.311/2022, representam avanços importantes, embora ainda careçam de consolidação prática. A relevância do BIM para o setor público está associada aos princípios de eficiência, eficácia e economicidade. A aplicação proporciona às entidades governamentais uma ferramenta que impulsiona a modernização e o aprimoramento dos processos nas obras públicas.

A implantação do BIM fundamenta-se em benefícios e necessidades estratégicas, entre os quais se destacam a utilização mais eficiente dos recursos públicos, o fortalecimento da transparência e o estímulo a modernização da administração, uma vez que o BIM permite maior previsibilidade de custos, mitigação de riscos e rastreabilidade das informações de um ativo.

Este trabalho apresenta o projeto piloto de uma Escola Pública Estadual como referência e suporte para a construção e a consolidação da implantação do BIM no contexto institucional da Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul. O projeto piloto permite que os usos BIM aplicados sejam gradualmente assimilados e traduzidos em objetivos concretos.

O valor do projeto ultrapassa as entregas técnicas, abrangendo a consolidação de uma cultura de gerenciamento, a capacitação dos envolvidos, o desenvolvimento de competências para a gestão de projetos com base no BIM. Além disso, permite o mapeamento e a estruturação de novos procedimentos.

O Plano de Implantação configura-se como um documento estratégico que organiza todas as informações obtidas no piloto, de forma a estabelecer as diretrizes e objetivos, os papéis e responsabilidades. Além de orientar a gestão de processos, tecnologias e pessoas, oferecendo um guia para a implantação progressiva.

2. Desenvolvimento

Succar (2015) afirma que a implantação do BIM se refere ao conjunto de atividades realizadas por uma organização para preparar, implantar ou aprimorar os seus produtos BIM e os fluxos de trabalho relacionados. Nesse sentido, o projeto piloto constitui uma ferramenta fundamental para assegurar a viabilidade e a eficácia da implantação, que deve conduzida de forma planejada e estruturada.

A complexidade desse processo envolve múltiplos aspectos como a reestruturação dos procedimentos já consolidados, a compreensão e adaptação a novas ferramentas digitais, o fortalecimento da comunicação e da colaboração entre diferentes agentes e áreas, bem como a capacitação das equipes para os novos formatos de desenvolvimento de projeto, análises, fiscalização e gerenciamento.

A primeira etapa crucial consiste na definição de objetivos claros para o uso do BIM, possibilitando a formulação de estratégias direcionadas e compatíveis com as necessidades institucionais. No caso da secretaria, a abordagem adotada para organizar os objetivos envolveu sua divisão em três eixos principais que estão alinhados à estratégia horizontal do LaBIM: operacionalização, gestão da informação e gestão de ativos.

2.1. Operacionalização

Para assegurar uma implantação coesa, recomenda-se a realização de um projeto-piloto. No caso estudado, a escolha foi realizada de forma estratégica, alinhada com o mapa estratégico do governo, que definiu como prioridade a área da educação. Sendo assim, optou-se por uma Escola Estadual localizada em um ponto central da capital, edifício de reconhecida relevância social, capaz de gerar resultados expressivos e representativos para a sociedade. Essa decisão contraria a visão tradicional de que um piloto deveria ser necessariamente uma edificação de pequeno porte, porém garante uma entrega mais representativa em termos de impacto e de aprendizado técnico.

Os primeiros objetivos incorporados ao projeto foram os relacionados à etapa de operacionalização, ou seja, a prioridade era a modelagem 3D, a compatibilização e a coordenação entre as disciplinas. Nessa etapa, o modelo BIM da Escola deveria viabilizar a extração precisa de quantitativos para orçamentação, apoiar a tomada de decisão, apresentar precisão e qualidade de projeto.

Em um ambiente de laboratório, foi constituída uma equipe multidisciplinar composta por profissionais com interesse e conhecimentos prévios sobre a metodologia. O ambiente mostrou-se essencial para favorecer a integração do grupo, estimular o espírito investigativo e colaborativo.

Previamente, a escola apresentava diversas demandas conduzidas de forma fragmentada e sem integração. Nesse contexto, identificou-se a necessidade de consolidar todas as diferentes necessidades em um único projeto desenvolvido em BIM, capaz de assegurar maior qualidade ao resultado.

O Escopo contemplou o reparo estrutural na escadaria e a construção de rampa, a demolição de alguns blocos, a reforma do bloco principal e do ginásio e a construção nova de um bloco de refeitórios e de uma torre de escadas e elevadores. Esse escopo permitiu a aquisição de conhecimentos sobre o desenvolvimento de projetos em BIM, abrangendo tanto reforma quanto de construção nova.

O projeto-piloto teve início com a etapa de levantamento das condições existentes, realizada por meio de mapeamento com drone e posteriormente processada no software. A partir da nuvem de pontos gerada foi desenvolvida a modelagem das condições existentes, servindo de base para o desenvolvimento de todos os projetos autorais.

Figura 1 – Imagem do Projeto-piloto. Fonte: Autores do artigo, 2023.

Embora o laboratório possibilitasse a integração contínua, a realização de reuniões periódicas de gerenciamento e compatibilização de projetos mostrou-se fundamental. Esses encontros foram decisivos para dirimir inconsistências, reduzir riscos e assegurar o gerenciamento do tempo.

A compatibilização entre os diferentes projetos foi conduzida por meio do recurso de *clash detection*, que propicia a coordenação das diferentes disciplinas no modelo BIM, identificando e resolvendo potenciais conflitos entre elementos, antes da execução da obra. A orçamentação, por sua vez, foi elaborada a partir de um modelo federado específico para orçamento, com a extração de quantitativos por meio de plugin.

Durante todo o processo, foram realizadas pesquisas, testes práticos e análises que possibilitam a consolidação do entendimento de um fluxo de trabalho e interoperabilidade que se adeque ao setor público. A partir de um primeiro piloto já foi possível consolidar práticas que são utilizadas atualmente em todos os projetos desenvolvidos em BIM na secretaria.

Figura 2 – Detalhe do Projeto-piloto. Fonte: Equipe técnica do departamento, 2024.

Figura 3 – *Clash detection*. Fonte: Equipe técnica do departamento, 2024.

Paralelamente à execução técnica, iniciou-se o mapeamento dos fluxos de trabalho existentes, com o objetivo de compreender os processos vigentes e identificar as adaptações necessárias para que os resultados positivos do piloto pudessem ser replicados nos demais projetos da secretaria. Esse

diagnóstico revelou que o fluxo de trabalho possuía um caráter essencialmente linear, no qual o projeto transitava sequencialmente entre diferentes departamentos, sem a devida integração. Essa fragmentação resultava em retrabalhos e dificultava a comunicação entre disciplinas.

A partir das experiências do piloto, evidenciou-se a necessidade de instituir a função de gerente de projetos para realizar a gestão de prazos, integrar os trabalhos, estabelecer metas e realizar o acompanhamento do progresso. Além disso, tornou-se imprescindível estruturar equipes multidisciplinares, capazes de atuar de forma colaborativa.

Com o intuito de identificar competências, lacunas técnicas e necessidades de capacitação, foi realizada uma sondagem para avaliar o nível de maturidade BIM da secretaria. Os resultados obtidos serviram como referência para orientar as ações de curto prazo e para subsidiar a elaboração do Plano de Implantação BIM, que passou a ser construído de forma gradual e fundamentada nas evidências coletadas.

Todo o conhecimento gerado nesse processo foi sistematicamente documentado, constituindo, até o momento, a principal base de referência para a continuidade da implantação. Essa documentação contínua permite avaliações constantes, proporcionando a identificação rápida de oportunidades de melhoria e aprimoramento dos processos.

Visando a integração das disciplinas e a expansão da metodologia BIM, foram implementadas diversas mudanças, até mesmo na gestão organizacional. Por meio da remoção das paredes que dividiam os departamentos, foi criado um departamento único de projetos educacionais. Dessa forma, tornou-se possível iniciar de maneira estruturada a replicação das práticas e fluxos testados no piloto, estendendo-os progressivamente para os demais projetos educacionais.

Nesse momento, estabelece a cultura do gerenciamento, ao mesmo tempo em que é formada a equipe de padronização da informação da construção, dedicada ao avanço do BIM e à elaboração de padrões de projetos e de especificações.

2.2. Gestão da Informação

Atualmente, o órgão concentra esforços na fase de gestão da informação que visa organizar e padronizar o uso das informações da construção, garantindo controle, rastreabilidade, transparência e colaboração entre os agentes envolvidos. Essa etapa consolida os processos de interoperabilidade e permite a identificação de interferências no planejamento 4D, promovendo a gestão integrada de dados e a antecipação e mitigação de riscos na execução da obra.

Durante o desenvolvimento do projeto, os dados foram estruturados em conformidade com o fluxo de informação estabelecido pela ABNT ISO 19650-1, que define a estrutura de containers de informação que são pacotes digitais que agrupam dados, arquivos e documentos relacionados a um projeto e obra.

Inicialmente, a organização ocorreu por meio de uma plataforma em nuvem disponibilizada pelo Estado, tendo em vista que a secretaria ainda não havia definido e adquirido uma ferramenta específica de Ambiente Comum de Dados (CDE). Mesmo sem o uso do CDE, procurou-se manter a estrutura e alguns dos princípios preconizados pela ISO.

Em um segundo momento, paralelamente ao processo licitatório da obra do projeto-piloto, iniciaram-se testes com diferentes plataformas de CDE, com o objetivo de avaliar recursos disponíveis, custos de aquisição, capacidade de armazenamento, interoperabilidade e usabilidade.

A escolha e a implementação da solução definitiva permitiram à secretaria alcançar maior maturidade no desenvolvimento, análise e gerenciamento de projetos. Por meio do uso do ambiente comum de dados, tornou-se possível garantir que as informações sejam confiáveis e rastreáveis. Além disso, o CDE facilita a colaboração entre os diferentes agentes e permite o controlar os acessos de forma mais eficiente.

Figura 3 – O ambiente comum de dados conforme ISO 19650. Fonte: ABNT NBR ISO 19650-1, 2022.

Na sequência, visando progredir na adoção da metodologia, iniciaram-se os primeiros estudos de Planejamento 4D por meio do piloto. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos em software que permite a simulação do cronograma vinculado à modelagem, ou seja, associa informações de tempo aos elementos construtivos. Essa etapa permitiu a geração de lições aprendidas relevantes, que deverão contribuir para a melhoria da qualidade das futuras modelagens.

Além disso, com a execução da obra do piloto, iniciou-se também a aplicação experimental de uma plataforma de gestão remota de obra, que vincula o modelo BIM a imagens em 360°. O monitoramento tem ocorrido semanalmente por meio de câmera 360° acoplada a capacete de obra. As imagens são vinculadas a uma plataforma online que permite a reunião de informações e a centralização da comunicação. Esse recurso conta, ainda, com o apoio de ferramentas de inteligência artificial.

Figura 4 – Plataforma de gestão remota de obras. Fonte: Equipe técnica do piloto, 2025.

A adoção de ferramenta de CDE, em conjunto com o uso do software de gestão remota de obras, permitiu estruturar de maneira mais consistente as informações da edificação e viabilizar testes práticos da aplicação do BIM como suporte à fiscalização. Essa integração consolidou os primeiros procedimentos voltados ao uso de planejamento 4D e a fiscalização da execução de obras.

2.3. Gestão do ativo

Apesar dos grandes avanços já obtidos, reconhece-se a importância de avanços ainda mais expressivos na aplicação da metodologia BIM. Nesse contexto, a etapa de gestão de ativos integra a estratégia de implantação e o *Roadmap*, o roteiro BIM da secretaria. Essa etapa tem como foco a criação e o gerenciamento de gêmeos digitais, que representam virtualmente os ativos físicos. O objetivo principal consiste em integrar as rotinas de manutenção existentes e estabelecer um processo de manutenção preventiva, explorando plenamente as potencialidades da metodologia.

O ponto de partida consiste em estabelecer diretrizes para o recebimento de modelos *as built* em BIM, assegurando a consistência e a confiabilidade dos dados. Em seguida, torna-se necessário estruturar processos operacionais, elevar o nível de maturidade BIM da instituição e desenvolver um projeto-piloto, preferencialmente em continuidade ao da Escola Estadual, de modo a gerar aprendizados replicáveis.

Os modelos voltados à gestão de ativos terão aplicação para monitoramento, no planejamento de intervenções, na tomada de decisões e no suporte à gestão em cenários críticos, como desastres naturais. Além disso, os modelos podem incorporar informações relevantes como especificações técnicas, manuais de operação, termos de garantias, histórico de manutenção e dados patrimoniais, ampliando a capacidade de gerenciamento.

2.4. Plano de Implantação BIM

O Plano de implantação BIM, iniciado em 2023, foi estruturado a partir das documentações produzidas durante o desenvolvimento do piloto. Todo o material foi reunido, sistematizado e consolidado em 2025, resultando em um plano que reflete o conhecimento prático acumulado e as capacidades desenvolvidas ao longo do processo.

O plano fundamenta-se nos três pilares essenciais do BIM: pessoas, processos e tecnologias, que juntos orientam uma implantação e aplicação bem-sucedida. No pilar pessoas, o plano contempla o mapeamento do nível de maturidade da secretaria, o plano de desenvolvimento pessoal, os papéis BIM e as suas responsabilidades. No item processos, os principais focos são planejamento, padronização, gestão da informação e a colaboração. Já no tópico de tecnologias, a atenção se

concentra na gestão de dados, na segurança da informação, na seleção de plataformas, ferramentas e equipamentos adequados.

O Plano também apresenta o *Roadmap* da secretaria estruturado em três etapas. A primeira etapa chamada de Operacionalização, foram consolidados os aprendizados iniciais, incluindo as rotinas de projeto, a coordenação e a extração de quantitativos. A Segunda etapa de Gestão de Informação aprofundou práticas relacionadas à gestão de dados, ao planejamento 4D, às análises e a interoperabilidade. Por fim, a terceira etapa de Gestão de ativos foca nas metas futuras, com adoção do BIM para a fase de operação e manutenção.

Figura 5 – *Roadmap*. Fonte: Autores do artigo, 2025.

O plano também detalha o desdobramento do *Roadmap*, apresentando metas específicas para cada uso BIM. As metas são organizadas em horizontes temporais: curto prazo, referentes ao período de 2025 a 2026; médio prazo, correspondente a 2027 a 2029; e de longo prazo, compreendendo de 2030 a 2032.

As metas de curto prazo concentram-se principalmente na gestão da informação. No médio prazo, prevê-se a continuidade do avanço na gestão da informação, aliada ao início da implantação da gestão de ativos. Já as metas de longo prazo focam prioritariamente na gestão de ativos, garantindo monitoramento contínuo ao longo do ciclo de vida das edificações estaduais.

Figura 6 – Roadmap de curto prazo. Fonte: Autores do artigo, 2025.

Figura 7 – Roadmap de médio prazo. Fonte: Autores do artigo, 2025.

Figura 8 – Roadmap de longo prazo. Fonte: Autores do artigo, 2025.

Os usos BIM aplicáveis na Secretaria e apresentados no *Roadmap*, foram definidos com base no escopo de atuação de cada departamento, considerando tanto as demandas específicas de cada área quanto as possibilidades de aplicação em todo o órgão à medida que a implantação progride.

Para padronização e referência metodológica, a Secretaria adotou os usos BIM estabelecidos pela Universidade da Pensilvânia de modo a alinhar com as boas práticas internacionais. Essa estrutura estabelece como e em que momento do ciclo de vida do ativo cada aplicação da metodologia pode gerar valor.

O Plano também abrange o gerenciamento de risco do projeto, prevendo planos de ação voltados à mitigação de potenciais impactos que possam comprometer o alcance dos objetivos estabelecidos. Além disso, incorpora indicadores de desempenho com metas mensais, de modo a assegurar que os resultados esperados sejam alcançados dentro dos prazos e atendam a padrões de qualidade.

Adicionalmente, o Plano apresenta indicadores internos que permitem o monitoramento contínuo das entregas e fornecem dados relevantes para orientar o progresso da implantação BIM. Também é previsto o acompanhamento dos principais projetos e obras sob a metodologia, permitindo uma visão integrada do avanço e dos resultados.

Para garantir a efetividade e o acompanhamento contínuo, o plano deve ser atualizado e publicado anualmente. Esse ciclo de atualizações periódicas reforça o compromisso com a melhoria contínua, garantindo a evolução da maturidade BIM e a consolidação de práticas cada vez mais eficientes e alinhadas às necessidades institucionais.

3. Método

A pesquisa utilizou um estudo de caso aplicado, centrado no desenvolvimento de um projeto-piloto para implantação do BIM na Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul. O método empregado combina uma abordagem qualitativa e descritiva, com ênfase na aplicação prática e na análise dos impactos e dos resultados obtidos. Essa estratégia permitiu observar como a metodologia pode ser incorporada às práticas institucionais, oferecendo subsídios para melhoria contínua.

Durante o período de 2023 a 2025, foram conduzidos levantamentos de diagnósticos para avaliar o nível de maturidade BIM na secretaria, identificando pontos fortes, lacunas e oportunidades de melhoria. Paralelamente, realizaram-se diversos levantamentos das rotinas de projetos, processos,

fluxos de trabalho, ferramentas e softwares, com o objetivo de subsidiar a estruturação do Plano e o aprimoramento da metodologia.

4. Resultados

Os principais resultados alcançados pelo piloto evidenciam os impactos significativos do BIM para o setor público e para a construção de um Plano de Implantação. Entre eles, destacam-se a promoção da modernização, a capacitação dos envolvidos, o estabelecimento de uma cultura de gerenciamento e a sistematização dos processos. O conhecimento obtido pelos profissionais durante o projeto gerou lições aprendidas que fundamentaram a estruturação de documentos essenciais para a replicação da metodologia.

Entre os avanços mais relevantes, destacam-se ainda a visualização de conflitos antes da execução da obra, permitindo a correção de interferências e garantindo maior confiabilidade dos projetos e dos orçamentos. Além disso, o BIM evidenciou a necessidade de novas competências de trabalho, voltadas a práticas mais colaborativas e integradas. Isso envolveu a redefinição de papéis na organização e a criação de uma equipe dedicada à padronização e à evolução contínua do uso da metodologia.

O projeto também resultou na produção de uma série de produtos essenciais para a implementação do BIM como o Plano de Execução BIM (PEB), as Diretrizes, os *templates* e a construção de uma biblioteca de objetos parametrizados e padronizados. De forma complementar, foram elaborados documentos de suporte à gestão e padronização, tais como o manual de modelagem, a estrutura de pastas, a taxonomia, a matriz RACI, o manual de identidade visual e os fluxos de responsabilidades e aprovações.

5. Discussões

A experiência do projeto piloto da Escola Estadual demonstrou de forma clara e contundente o potencial transformador do BIM na gestão de obras públicas. O estudo evidenciou que a implantação gradual, estruturada em etapas bem definidas de operacionalização, gestão da informação e gestão de ativos, permite a assimilação progressiva de conhecimentos, a capacitação dos profissionais envolvidos e o desenvolvimento de competências essenciais para a adoção plena da metodologia. Essa abordagem assegura que os aprendizados em cada fase sejam incorporados de maneira eficiente, garantindo a consolidação das práticas.

Os resultados obtidos demonstram que a aplicação do BIM no setor público não se limita às entregas técnicas, mas se traduz em ganhos estratégicos. Entre os impactos estão contemplados a modernização dos processos, a melhoria na eficiência das obras e o estabelecimento de uma base sólida para a expansão da metodologia, promovendo uma cultura organizacional pautada na inovação, na integração e na colaboração.

Dessa forma, conclui-se que o BIM é uma inovação disruptiva capaz de apoiar o setor público no enfrentamento dos desafios da área da construção civil, consolidando-se com uma estratégia capaz de aprimorar os processos e elevar a qualidade e efetividade dos resultados das obras públicas. Ao mesmo tempo, o BIM se estabelece com um caminho sólido para a transformação digital, promovendo benefícios para a sociedade por meio de obras mais planejadas, integradas e sustentáveis.

6. Agradecimentos

O presente artigo só foi possível graças ao amplo, contínuo e estruturado trabalho de implantação do BIM na Secretaria de Obras Públicas, resultado do empenho conjunto de suas equipes técnicas e do suporte institucional oferecido. Esse processo foi viabilizado pelo incentivo e parceria entre a Secretaria e o LaBIM-RS, que ofereceram suporte e recursos necessários para o desenvolvimento do piloto e para expansão da metodologia.

Referências

- Succar, B. & Kassem, M. (2015) Macro BIM adoption: conceptual structures , 57.
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders.
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers (3rd ed.)
- ABNT. (2022). ABNT NBR ISO 19650-1: 2024: Organização e digitalização de informações sobre edifícios e obras de engenharia civil, incluindo modelagem da informação da construção (BIM) – Gestão da informação usando modelagem e informações da construção. Parte 1: Conceitos e princípios. ABNT
- ABNT. (2022). ABNT NBR ISO 19650-1: 2022: Organização e digitalização de informações sobre edifícios e obras de engenharia civil, incluindo modelagem da informação da construção (BIM) – Gestão da informação usando modelagem e informações da construção. Parte 1: Conceitos e princípios. ABNT
- ABNT. (2022). ABNT NBR ISO 19650-2: 2022: Organização da informação acerca de trabalhos da construção: Gestão da informação usando a modelagem da informação da construção – Parte 2: Fase de entrega de ativos. ABNT.
- Santa Catarina. Comitê Técnico da Estratégia BIM SC. (2022). Guia de implantação e implementação BIM para órgãos públicos de Santa Catarina. https://www.bim.sc.gov.br/_files/ugd/1b4d08_4b5f779b98594b948999e47cbb1425e5.pdf
- Penn State. (n.d.). BIM Project Execution Planning Guide: BIM Uses. <https://bim.psu.edu/uses/>
- BRASIL. (2023). Decreto nº 11.888. Instituiu a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM para a Administração Pública Federal. Diário oficial da União.
- RIO GRANDE DO SUL. (2022). Decreto nº 56.311. Instituiu a Estratégia Estadual de Disseminação da Modelagem da Informação da Construção – Estratégia BIM RS. Diário oficial da União.
- Câmara Brasileira da Construção (2016). Implementação BIM – Parte 2: Implementação do BIM para construtoras e incorporadoras. Brasília: CBIC.
- BIM Fórum Brasil. (2024). 2ª Edição da Pesquisa sobre Digitalização no Âmbito da Indústria da Construção. São Paulo: BIM Fórum Brasil